

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

GMO (GENETIK JIHATDAN O'ZGARTIRILGAN ORGANIZMLAR) MAHSULOTLARINING INSON HAYOTIDAGI O'RNI VATA'SIRI

¹ Mardonova Gulnora Xalil qizi
² Ne'matova Malohat Abdurasulovna

¹ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Tadqiqotning asosiy maqsadi GMO mahsulotlarining inson hayotiga ta'sirini ilmiy nuqtai nazardan o'rganishdir. Bu o'rganish GMO mahsulotlarining qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishdagi ahamiyati, ularning inson salomatligiga bo'lgan ta'siri, ekologik xavf-xatarlar va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, GMO mahsulotlarining kelajakdagi istiqbollari va bu mahsulotlarning jahon oziq-ovqat xavfsizligi tizimidagi roli ham tadqiqotda ko'rib chiqiladi Bugungi kunda GMO mahsulotlari oziq-ovqat sanoatining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Aholi sonining oshishi va tabiiy resurslarning cheklanganligi sababli, yuqori hosil olishga qaratilgan GMO mahsulotlariga talab ortmoqda. Ushbu mahsulotlar nafaqat qishloq xo'jaligini samarali boshqarish imkonini beradi, balki oziq-ovqat ta'minotini yaxshilashga ham yordam beradi.

Kalit so'zlar: Makronutrientlar, biofortified, GMO, genetik modifikatsiya, ekotizim, bioxilma-xillik, kontaminatsiya, mikroelementlar, ozuqaviy ratsion, genetik muhandislik, mikronutrient, allergik reaksiyalar

GMO mahsulotlarining inson salomatligi va ekologiya uchun xavflari haqidagi bahslar davom etmoqda. Shuning uchun bu mavzu nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy va siyosiy ahamiyatga ham ega. Avvalgi tadqiqotlarda GMO mahsulotlarining qishloq xo'jaligiga ta'siri bo'yicha ijobiy natijalar taqdim etilgan. Bunday mahsulotlar yuqori hosilni ta'minlash, pestitsidlar va herbitsidlar iste'molini kamaytirish orqali tabiatga bo'lgan ta'sirni kamaytirish imkoniyatiga ega. Biroq, GMO mahsulotlarining salomatlikka ta'siri haqida ayrim tadqiqotlar xavotirlarni keltirib chiqargan, masalan, allergiyalar, yangi kasalliklarning paydo bo'lishi va uzun muddatli ta'sirlari haqida fikrlar mavjud. Bunday mulohazalar bo'shliqlarni ko'rsatadi va GMO mahsulotlarini yanada chuqurroq ilmiy tahlil qilishni taqozo etadi. GMO mahsulotlarining rivojlanishi va inson hayotiga ta'sir GMO mahsuloti nima? Genetik modifikatsiyalangan o'simliklar yoki genetik muhandislik ekinlarini tijorat etishtirish 1990-yillarning ikkinchi yarmida boshlangan va o'shandan beri ularning odamlarga, hayvonlarga yoki atrof -muhitga salbiy ta'sirini isbotlovchi ishonchli ilmiy dalillar yo'q. Biroq, bila turib yoki yetarli ma'lumot yo'qligi sababli ushbu texnologiyaga qarshi bo'lganlar tomonidan aytilgan bayonotlar fermerlar va

iste'molchilarda ushbu texnologiyaning xavfsizligi va afzalliklari haqida xavotir uyg'otmoqda. Bu mavzu bo'yicha eng tez-tez beriladigan savollar: Genetik modifikatsiya texnologiyasi tabiiymi? Biogenetik muhandislik tadqiqotlari zarurmi? GMO mahsulotlari xavfsizmi? Ushbu tadqiqotlar bioxilma-xillikka ta'sir qiladimi? GMOli ovqatlar foydali bo'ladimi? Genetik modifikatsiyalangan organizmlar - bu olimlar tomonidan genlari o'zgartirilgan o'simliklar va hayvonlar. GMO odatda atrof-muhit, dunyodagi ochlik, iqtisodiyot, siyosat va sog'liq haqidagi yangiliklar mavzusidir. GMOga qarshi bo'lganlar, tarkibida GMO bo'lgan taomlarni iste'mol qilish inson salomatligi uchun zararli ekanligini aytishadi. GMO tarafdorlari bu va boshqa ilmiy asoslangan yangiliklarning fermerlarga, ishlab chiqaruvchilarga va iste'molchilarga qanday foyda keltirishi tarafdori. 2015-yildagi tadqiqot natijalariga ko'ra, 10 olimdan 9 tasi GMO umuman xavfsiz deb aytishadi. Biroq, tadqiqotda qatnashganlarning yarmidan ko'pi GMO tarkibini yemaslik tarafdori edi. Hatto bugungi kunda tarkibida GMO bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini markalash masalasi ham muhokama qilinmoqda. Chunki bu masala oziq-ovqat kompaniyalarining bozor ulushlariga katta darajada ta'sir ko'rsatadi. GMO ishlab chiqarish va iste'mol qilishning er va inson tanasiga uzoq muddatli ta'siri hali ham o'rganilmoqda. Odamlar sog'lig'iga ko'proq ongli ravishda g'amxo'rlik qilishadi. Bizning tashkilot bunday g'oyaga ega bo'lgan odamlar bilan bo'lish va ularga kerakli oziq -ovqat mahsulotlarini tanlashda yordam berish uchun mas'uliyat hissi bilan harakat qiladi va ishlab chiqaruvchilarga bu boradagi sa'y -harakatlarini isbotlashda yordam berishga harakat qiladi. Shu nuqtai nazardan, GMO bo'lmagan sertifikatlash xizmatlari ishlab chiqaruvchilarga taklif etiladi. GMO mahsulotlarining rivojlanish jarayoni 1970-yillarda boshlanib, 1990-yillarga kelib, ozuqaviy sifatni yaxshilash va qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish uchun keng tarqaldi. Bugungi kunda eng keng tarqalgan GMO mahsulotlariga soya, makkajo'xori, paxta, kartoshka va pomidor kiradi. Ushbu mahsulotlar ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda ishlab chiqariladi va iste'mol qilinadi [2].

GMO mahsulotlarining oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri.

GMO mahsulotlari oziq-ovqat ta'minoti va xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular resurslarni samarali ishlatish, hosilni ko'paytirish va oziq-ovqat narxini pasaytirishga yordam beradi. Biroq, GMO mahsulotlarining oziq-ovqat xavfsizligiga bo'lgan ta'siri haqida ilmiy jamoatchilikda ayrim xavotirlar mavjud. Ba'zi tadqiqotlar GMO mahsulotlarining xususan, allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkinligini ko'rsatadi. GMO mahsulotlari qishloq xo'jaligida pestitsid va herbisidlar iste'molining kamayishini ta'minlasa-da, bunday mahsulotlarning ekologik ta'siri hali ham to'liq o'rganilmagan [1].

GMO mahsulotlarining sog'liq uchun xavflari va foydalari

GMO mahsulotlarining sog'liq uchun ta'siri bo'yicha bir nechta tadqiqotlar mavjud. Ko'plab ilmiy ishlar GMO mahsulotlarini iste'mol qilishning uzoq muddatli ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Ba'zi tadqiqotchilar GMO mahsulotlarining ba'zi kimyoviy moddalarga, masalan, pestitsidlar va herbisidlar, yuqori darajada kontaminatsiyasini ta'kidlashadi. Biroq, bugungi kunda ko'plab

davlatlar GMO mahsulotlarini sotishdan oldin ularning xavfsizligini qat'iy nazorat qilmoqda [1].

Oziqlanish foydalari genetik o'zgartirilgan ekinlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlariga, xususan, qashshoqlikni kamaytirish va ochlikni kamaytirish maqsadlariga erishishga katta hissa qo'shdi. Hosildorlikning oshishi uy xo'jaliklari daromadlarining oshishiga hissa qo'shgan bo'lsa-da, bu qashshoqlikni kamaytiradi, hosildorlikning oshishi uy xo'jaliklarining oziq-ovqat xavfsizligini ham kuchaytirdi. Biofortified GMO ekinlari qabul qilindi, mikronutrient mavjudligini oshiradi. Oziqlanish darajasi yuqori bo'lgan oziq-ovqatlar insonning ozuqaviy moddalarni iste'mol qilishni yaxshilaydi, saraton, diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va gipertoniya kabi o'limning asosiy sabablarini oldini oladi va yoki davolaydi. Kundalik oziq-ovqat iste'molining ozuqaviy tarkibini yaxshilash, albatta, kundalik ta'sirga ega, ammo muhim ahamiyatga ega bo'lgan uzoq muddatli ta'sir insonning hayoti davomida o'nlab yillar davomida davom etadi. Ko'pgina hollarda, makronutrientlarni (oqsillar, uglevodlar, lipidlar, tolalar) va mikroelementlar (vitaminlar, minerallar, funktsional metabolitlar) yaxshilash bolalar salomatligini sezilarli darajada yaxshilaydi, masalan, vitamin etishmasligi tufayli ko'rlikni kamaytiradi. Oziq-ovqat tarkibidagi ozuqaviy moddalarning yaxshilanishi, ayniqsa minerallar mavjudligining oshishi immunitet tizimini yaxshilashga yordam beradi va bo'yni pasaytiradi. Ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda o'simliklarga asoslangan ozuqa moddalarini iste'mol qilish insonning ozuqaviy ratsionining yuz foizini tashkil qiladi, bu esa ozuqaviy jihatdan yaxshilangan ekinlardan olingan oziq-ovqatlarning muhimligini yana bir bor ta'kidlaydi. Bolalik davridagi yaxshi ovqatlanishning keyingi hayotdagi foydalari yaxshiroq tushunilganligi sababli, ozuqaviy jihatdan yaxshilangan GMO ekinlari va oziq-ovqatlarning to'liq qiymati bir necha o'n yillar davomida amalga oshirilmasligi mumkin [4].

Iqtisodiy ta'sir: GMO mahsulotlari ishlab chiqarishda qishloq xo'jalik samaradorligini oshiradi, bu esa jahon bo'ylab oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilarining iqtisodiy ahvolini yaxshilaydi. Biroq, GMO mahsulotlarini ishlab chiqarishning yuqori texnologik xarajatlari va biologik xilma-xillikni yo'qotish ehtimoli ekologik xatarlarni keltirib chiqaradi. Genetik o'zgartirilgan ekinlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlariga, xususan, qashshoqlikni kamaytirish va ochlikni kamaytirish maqsadlariga erishishga katta hissa qo'shdi. Hosildorlikning oshishi uy xo'jaliklari daromadlarining oshishiga hissa qo'shgan bo'lsa-da, bu qashshoqlikni kamaytiradi, hosildorlikning oshishi uy xo'jaliklarining oziq-ovqat xavfsizligini ham kuchaytirdi. Biofortified GMO ekinlari qabul qilindi, mikronutrient mavjudligini oshiradi. Oziqlanish darajasi yuqori bo'lgan oziq-ovqatlar insonning ozuqaviy moddalarni iste'mol qilishni yaxshilaydi, saraton, diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va gipertoniya kabi o'limning asosiy sabablarini oldini oladi va yoki davolaydi. Kundalik oziq-ovqat iste'molining ozuqaviy tarkibini yaxshilash, albatta, kundalik ta'sirga ega, ammo muhim ahamiyatga ega bo'lgan uzoq muddatli ta'sir insonning hayoti davomida o'nlab yillar davomida davom etadi. Ko'pgina hollarda, makronutrientlarni (oqsillar, uglevodlar, lipidlar, tolalar) va

mikroelementlar (vitaminlar, minerallar, funktsional metabolitlar) yaxshilash bolalar salomatligini sezilarli darajada yaxshilaydi, masalan, vitamin etishmasligi tufayli ko'rlikni kamaytiradi. Oziq-ovqat tarkibidagi ozuqaviy moddalarning yaxshilanishi, ayniqsa minerallar mavjudligining oshishi immunitet tizimini yaxshilashga yordam beradi va bo'yni pasaytiradi. Ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda o'simliklarga asoslangan ozuqa moddalarini iste'mol qilish insonning ozuqaviy ratsionining yuz foizini tashkil qiladi, bu esa ozuqaviy jihatdan yaxshilangan ekinlardan olingan oziq-ovqatlarning muhimligini yana bir bor ta'kidlaydi. Bolalik davridagi yaxshi ovqatlanishning keyingi hayotdagi foydalari yaxshiroq tushunilganligi sababli, ozuqaviy jihatdan yaxshilangan GMO ekinlari va oziq-ovqatlarning to'liq qiymati bir necha o'n yillar davomida amalga oshirilmasligi mumkin [1].

Ekologik tasiri GMO mahsulotlari ekologik tizimlarda ijobiy va salbiy ta'sirlarga ega bo'lishi mumkin. Ularning qo'llanishi tuproq unumdorligini oshirishi va pestitsidlar iste'molini kamaytirishi mumkin, lekin ayni paytda ekologik barqarorlikka tahdid soladigan yangi turdagi o'simliklar va mikroorganizmlarni keltirib chiqarishi mumkin. GMO mahsulotlari inson hayotining turli jihatlari uchun muhim ahamiyatga ega bo'lsa-da, ularning salomatlik, ekologiya va iqtisodiyotga ta'sirini chuqur o'rganish zarur. GMO mahsulotlari qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashi mumkin, lekin ularning uzoq muddatli salbiy ta'sirlarini aniqlash uchun

ko'proq ilmiy tadqiqotlar talab etiladi. Shunday qilib, GMO mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'mol qilishda ekologik va ijtimoiy jihatlarni hisobga olish zarur bo'ladi [3].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). *The State of Food and Agriculture 2019: Moving forward on food loss and waste*. FAO, 2019.
2. James, C. *Global Status of Commercialized Biotech/GM*. ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications), 2018.
3. Kowalski, G. *The Impacts of Genetically Modified Organisms on Human Health and the Environment*. Environmental Health Perspectives, 128(10), 107-112, 2020.
4. *Scientific Consensus on GMO Safety*. GMO Compass, 2017.